

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING OVQATLANISH
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA SOG‘LOM JISMONIY
RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

Husanova Ezoza Hamza qizi

Turon universiteti

2 kurs biologiya yunalishi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sog‘lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Bolalarning jismoniy rivojlanishi, salomatligini mustahkamlash hamda sog‘lom turmush tarzini qaror toptirishda ratsional ovqatlanishning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ovqatlanishni tashkil etishning zamonaviy usullari va xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan.*

Kalit so‘zlar. *Maktabgacha ta‘lim, sog‘lom ovqatlanish, ovqatlanish madaniyati, jismoniy rivojlanish, bolalar salomatligi, ratsional ovqatlanish, oziq-ovqat xavfsizligi, sog‘lom turmush tarzi, maktabgacha ta‘lim tashkiloti.*

Kirish. Mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bolalar salomatligini mustahkamlash, ularning jismoniy va intellektual rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda to‘g‘ri ovqatlanish muhim omil sanaladi. Maktabgacha yosh davri organizmning eng faol o‘shish bosqichi bo‘lib, ushbu davrda ovqatlanishdagi kamchiliklar kelajakda turli kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida bolalar orasida semizlik, mikroelementlar tanqisligi va noto‘g‘ri ovqatlanish bilan bog‘liq muammolar ortib bormoqda. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanish holatini muntazam nazorat qilish va sog‘lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Sog‘lom ovqatlanish bolalar organizmining normal o‘shishi va rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Ratsional ovqatlanish tamoyillariga rioya qilinishi organizmning energiyaga bo‘lgan ehtiyojini qoplaydi, immunitetni mustahkamlaydi va kasalliklarga chidamliligini oshiradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalar ratsioniga oqsilga boy mahsulotlar, yangi meva va sabzavotlar, sut mahsulotlari hamda vitamin va minerallarga boy oziq-ovqatlarni kiritish tavsiya etiladi. Ayniqsa, temir, yod, kalsiy va D vitamini bolalar rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sog‘lom ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik uyg‘unligi bolalarning bo‘y o‘shishi, tana vazni va umumiy jismoniy rivojlanish

MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS

ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglarning ovqatlanish madaniyatini shakllantirishdagi o'rni ham beqiyosdir.

Tadqiqotning dolzarbligi

Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom o'sishi va rivojlanishini ta'minlash bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va pedagogik ahamiyatga ega bo'lgan muhim masalalardan biridir. Bolalar o'rtasida uchrayotgan noto'g'ri ovqatlanish, kamqonlik, vitamin va mineral moddalar tanqisligi kabi muammolar ularning jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois bolalarning amaldagi ovqatlanish holatini o'rganish, ilmiy tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi

Maktabgacha yoshdagi bolalarning amaldagi ovqatlanish holatini baholash, uning jismoniy rivojlanishga ta'sirini aniqlash hamda sog'lom ovqatlanishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom jismoniy rivojlanishini ta'minlashda muvozanatli ovqatlanish asosiy omillardan biri hisoblanadi. Sog'lom ovqatlanish madaniyatini erta yoshdan shakllantirish bolalarning kelajakdagi salomatligi va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlanish sifatini nazorat qilish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish bo'yicha ishlarni yanada kuchaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va farmonlari. Toshkent, 2024.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2023.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlanishni tashkil etish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2024.
- 4.World Health Organization (WHO). Guideline on Child Nutrition and Physical Development. Geneva, 2024.
- 5.UNICEF. The State of the World's Children 2024. New York, 2024.
- 6.Brown J.E. Nutrition Through the Life Cycle. 8th Edition. Cengage Learning, 2024.
- 7.Wardlaw G.M., Smith A.M. Contemporary Nutrition. McGraw-Hill Education, 2023.

